

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Усманова Гуландон Усмоновна

учитель начальных классов г. Андижана, 11 школа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399859>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 марта 2022 г.

Утверждено: 20 марта 2022 г.

Опубликовано: 25 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

начальная школа,
обучение, игры,
дидактика,
обществознание.

АННОТАЦИЯ

Государство уделяет большое внимание образованию, интеллектуальному потенциалу обучающихся, умению самостоятельно и творчески мыслить, развитию мышления, умению применять свои знания на практике, формированию практических навыков и умений.

Государство уделяет большое внимание образованию, интеллектуальному потенциалу обучающихся, умению самостоятельно и творчески мыслить, развитию мышления, умению применять свои знания на практике, формированию практических навыков и умений. Необходимость эффективного использования всех возможностей образовательного процесса, педагогических технологий и информационных технологий, дидактических средств и методов для реализации этих задач играет важную роль в государственной образовательной политике. (1,2,3) Ранние школьные этапы играют важную роль в жизни ребенка. Поэтому начальное образование является наиболее ответственным периодом в образовательном процессе. В это время по мере того, как ребенок становится грамотным, формируется его

мировоззрение, развивается способность мыслить. В этот период всякая деятельность, направленная на развитие психики ребенка, оказывает большое влияние на формирование и развитие психики ребенка. Поэтому в этот период в первую очередь необходимо уделять внимание организации учебного процесса в интересной и эффективной форме, созданию и развитию положительных мотивов обучения. Это связано с тем, что период характеризуется переходом ребенка от игры к мыслительной деятельности, т. е. к учебной деятельности. (4, 31) Большое значение в развитии учебной деятельности ребенка имеет использование различных игр. Дети совершенствуют свои знания через игру и глубоко овладевают ими. С этой точки зрения роль дидактических игр в образовательном процессе неопределима. Дидактические игры повышают

эффективность учебного процесса, развивают активность и мотивацию учащихся в учебном процессе. Мотивы обучения также играют важную роль в организации образовательного процесса на основе педагогических технологий. Дидактические игры также способствуют эффективности обучения в начальных классах, успешному управлению учебной деятельностью учащихся, то есть посредством дидактических игр легко усваиваются теоретические знания, повышается интерес учащихся.

Дидактические игры могут стать прекрасным стимулом для развития тяги к познанию учащихся не только в начальных классах, но и на более поздних этапах обучения. Такие игры особенно эффективны для развития когнитивных способностей трудных учащихся. Следует отметить дефицит материалов по данному направлению в учебниках, созданных для начальной школы. Обучение детей игре имеет определенную воспитательную цель. Это самая важная часть игры. Формы и методы игры отличаются от других видов обучения. Дидактические режимы игры бесконечны, есть возможность повторять и изменять, добавлять в нее разные новшества. Например, мы повторяли 5-7 раундов игры «Молчание» со всем классом, а с некоторыми детьми более 10 раз, спрашивая: «Что изменилось?» Игра проводилась с использованием 5 различных наглядных пособий. В результате это позволяет игровым навыкам быть однородными и твердыми, а также позволяет слушать и следовать каждому правилу игры. Дидактические игры как по своей

форме, в основном от творческих игр, разыгрываемых в детском саду, являются результатом объяснения их учителем через рассказывание историй и опроса учащихся по одному, так и односторонне отличаются от закрепляющих игр. Дидактические игры выполняют обучающую функцию и проводятся в веселой, увлекательной, понятной форме. Дети упорно тренируются, чтобы победить, они привыкают к выполнению каждого задания, и в результате их больше интересуют дидактические задания. Дидактические игры помогают лучше понять цель каждого занятия, цели и задачи каждого упражнения. Дидактические игры включают образовательные демонстрации, речь учителя и движение детей, что приводит к единству познания (зрительные, слуховые, кожно-сенсорные сигналы). Это побуждает детей обдумывать то, что говорит педагог, и выражать сказанное, т. е. самим следовать правилам дидактической игры. Структурные особенности дидактических игр таким образом позволяют проводить анализ успеваемости учащихся. Именно поэтому все малыши с большим интересом действуют во время игры.

Дидактические игры воздействуют на эмоции ребенка и формируют у него творческий подход к чтению. Дети с большим удовольствием участвуют в игре. Они с нетерпением ждут начала игры, а перед ними радостная сцена завтрашнего тренировочного дня. В каждой дидактической игре участвует большинство детей или целый класс учащихся.

Например, в игре «Круговые примеры» задачи решают все дети, в «Цепочке» 10 человек, в «Магазинке» 8-12 детей, а в «Лестнице» задачи решают все учащиеся. Кроме того, даже если часть детей не участвует в игре, они также участвуют в игре жестами. Например, они закрывают глаза и слушают, сколько раз кто-то стучит. В таких играх, как «Лучший бухгалтер» и «Больше и быстрее», они смотрят, насколько хорошо их товарищи по команде решают пример. Это позволяет учителю иметь индивидуальный подход к деятельности учащихся. Следует отметить, что в ходе дидактических игр дети учатся владеть собой.

Примеры дидактических игр: «Кто из них присоединился».

Дидактическая задача: закрепить представление о числовых рядах. Игровое задание: Перечислите детей, стоящих перед вами, и скажите им, сколько еще прибавилось. Описание игры: несколько детей стоят в ряд. Остальные дети перечисляют их. По указанию учителя сидящие ученики закрыли глаза. Не издав ни звука, учитель вызывает к доске другого ученика и ставит его в шеренгу. После того, как он сказал, что может, ученики открывают глаза и говорят ему, сколько их пришло и присоединилось. Эта игра намного проще, чем игра «Кто пропал». Его можно потратить в первые дни.

Такие игры проводятся по-разному. Например, какая игрушка была спрятана, какая добавлена и так далее. Эти же предметы следует использовать для предотвращения недопонимания у детей. Потому что, если игрушки разные, дети могут не ответить правильно, и вместо того, чтобы сказать пятую, они могут отправить ее как игрушку или кубик и так далее. Игры промышленного типа также попадают в эту группу. Можно посадить детей на доску и выстроить их в ряд, а потом рисовать прямо рядами.

Дидактическая игра: «Санайвер».

Дидактическая задача: закрепить представление о числовых рядах. Задача игры: уметь считать с любого числа и продолжать его. Ход игры: детям даются одинаковые предметы. Показывая на предмет, ребенок говорит один, подходит другой и говорит два и т. д. Эту игру можно усилить, запустив игру без предметов и не запуская счет сразу. Например, если учитель говорит 4, учащийся должен продолжить счет с цифры 5. Тогда учитель останавливает его. Следующий ученик продолжает считать. Игровой ход - ход можно сыграть с каждой строкой. Что, конечно же, сделало видео сенсацией за одну ночь.

Литературы:

1. Бодрова, Э., и Леонг, Д. (2007). Игра и ранняя грамотность: подход Выготского. В К. А. Роскос и Дж. Ф. Кристи (ред.), Игра и грамотность в раннем детстве (2-е изд.). Махва, Нью-Джерси: Lawrence Erlbaum Associates.
2. Богнар, Л. (1987). Играприпокуназацеткусоланя. [Игра в начале школьного образования]. Любляна: ДЗС.
3. Букок, С. С. (1972). Введение в социологию обучения. Нью-Йорк: Хоутон Миффлин.
4. Саидахмедов Н. Сущность новой педагогической технологии. Государственное образование. 1999, № 1, с. -38 - 42.